

TUBAN O`SIMLIKLAR VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI

Nosirova Ruxshona Zafarjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Biologiya yo`nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266311>

Abstract: Introduction to the world of terrestrial plants, a brief history of systematics, taxonomic categories, the role of terrestrial plants in nature and human life.

Аннотация: Знакомство с миром бездонных растений, краткая история систематики, таксономических категорий, роль бездонных растений в природе жизни человека.

Keywords: Thallus, protists, mycoids, fungi, viruses, bacteria, blue-green algae.

Ключевые слова: Таллий, протисты, микоиды, грибы, вирусы, бактерии, сине-зеленые водоросли.

Tuban o`simliklar ko`pchilik adabiyotlarda Thallophyta guruhiga qo`shib o`rganilgan. XX asrning o`rtalariga kelib, turli organizmlarning xujayralari chuqur o`rganiladigan bo`lgandan keyin xamma tirik organizmlar prokariot ("pro"-avvalgi, oldingi, "karion"-yadro, ya`ni yadrocha) va eukariotlar guruhi ("eu-haqiqiy, asl, chin, karion"-yadro) ga bo`linib o`rganilmoqda.

Mashhur shved tabiatshunosi Karl Linney (1707-1778) o`zining 1735 yilda nashr etilgan "Tabiatning sistemaikasi" nomli asarida tabiatni anorganik, ya`ni toshlar olamiga va ikkita o`simliklar va hayvonlar olamiga bo`lgan. Ammo, 1821 yili Friz zambrug`larni alohida olamga ajratishni taklif qilgan. Shunga qaramay, bu taklif boshqa olimlar tomonida qo`llab-quvvatlanmadi.

XIX asrning o`rtalarida ba`zi olimlar o`simliklar va hayvonlarga xos belgilarga ega bo`lgan organizmlar gruppasiga e`tibor bera boshladilar. Bu organizmlar gruppasiga xivchinlilar kiritilib, ular fotosintez protsessini amalga oshirishga qaramay tuban zambrug`lar va bulutlar qatoriga kiritilgan.

Sistematikada son-sanoqsiz o`simlik turlarini o`xshash belgilariga, qarindoshlik darajalariga, oziqlanishiga va kelib chiqishiga qarab, ularni bir-biriga bo`ysunadigan taksonlar yoki sistematik kategoriyalarga birlashtiradi. Sistematikada asosiy, eng kichik sistematik birlik yoki takson turdir (species). Xar qaysi tur bir turkumga (genus) birikadi. Turkum qarindoshlik aloqalari bo`lgan turlarning yig`ma taksonomik kategoriyasidir. Turkum juda ko`p yoki bir necha, hatto bitta turdan iborat bo`lishi mumkin. Turkum o`z navbatida kenja turkumga, keyin esa seksiyalarga bo`linishi mumkin.

Tuban o`simliklarning kelib chiqishi, taraqqiyot yo`llari oziqlanish usullari va vegetativ organlarning tuzlishiga xatto ranglariga qarab ham ularni bir necha bo`limlarga ajratiladi. Busoxadagi urinishlar, izlanishlar va tadqiqotlardan so`ng keyingi chorak asr mobaynida tuban o`simliklar bo`limlariga quydagicha bo`linadi.

Ko`k-yashil suvo`tlar-Cyanophyta

Xrizomonadsimonlar yoki Tilla rang suvo`tlar-Chrysophyta

Pirrofitsimonlar-Pyrrophyta

Evglenasimonlar-Euglenophyta

Yashil suvo`tlar-Chlorophyta

Xar-xil xivchinlilar yoki sarg`ish yashil suvo`tlar-Heteroconthae yoki-Xantophyta

Diatom suvo`tlar-Diatomeae yoki -bacillariophyta

Qo`g`ir suv o`tlar-Phaeophyta

Qizil suvo`tlar-Rhodophyta

Shilimshiqsimonlar-Myxophyta

Zambrug`lar-Fungi yoki Mycophyta

Lishayniklar-Lichenophyta.

Tuban o`simliklar tabiatda va odamlar hayotida katta ro`l o`ynaydi. Ular o`lik organik moddalarga aylantiradi, ya`ni minerallashtiradi. Bu protsses, asosan bakteriyalar va zambrug`lar ishtirokida boradi. Yuqori o`simliklaruchun g`oyat zarur bo`lgan havodagi erkin azotdan xosil bo`ladigan tuproqdagi azot birikmalari xam bakteriyalarning faolyati natijasida vujudga keladi.

Tuban o`simliklarda sodir bo`ladigan moddalar almashinuvi tufayli ulardan tabiatda (havoda, suvda, tuproqda) uchramaydigan turli moddalar ajralib chiqadi. Masalan, ba`zan bakteriya va zambrug`lar ulmin kislota ishlab chiqaradi, xlorofilli suvo`tlar suv, tuproq va havoga o`zlaridan kislarod chiqaradi. Xilma-xil chirish va achish protsseslari ham tuban o`simliklarning hayot faoliyati bilan chambarchas bog`langan. Non pishirish, vino, spirt tayyorlash, siloslash, tuzlash va boshqalar shular jumlasidandir.

References:

1. Sahobiddinov S.S. O`simliklar sistematikasi "O`qituvchi" nashriyoti Toshkent -1976
2. Tuban O`simliklar Toshkent "O`qituvchi" 1995
3. Tojiboyev SH.J O`simliklar sistematikasi Toshkent "O`qituvchi" 1990